

NÓKIS RAYONÍ TOPONIMLERINIŃ KLASSIFIKACIYASÍ HÁM INDIKATORLARÍ

N.Baltaniyazova

Berdaq atındađı QMU magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15915799>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 15-iyul 2025 yil

KEY WORDS

oykonimika, antroponim,
antrotoponim, gidronim,
gidrotoponim, etnikaliq qatlam,
indikatorlar.

ABSTRACT

biz bul maqalamızda toponimika ilimi, onıń statistikalıq áhmiyeti, jer-suw atamalarınıń tariyxıy, etnikalıq, siyasiy, mádeniy sebepler tiykarında kelip shıǵıwı, hár qıylı shárayatlarǵa bola atamaların ózgeriwı hám toponimniń qaysı túrleriniń jiyi qollanıwı sıyaqlı máseleler haqqında sóz etiwdi maqset ettik.

Toponimika – til biliminiń geografialıq obyekt atların úyreniwshi áhmiyetli tarawlarınıń biri. Búgingi kúnde toponimika tariyx, etnologiya, geografiya, mádeniyattanıw sıyaqlı pánler menen tıǵız baylanıslı halda rawajlanıp kelmekte. Toponimler arqalı xalıqtıń mádeniyatı, tariyxı, turmıs tárizi, etnikalıq quramı, hátteki diniy kózqarasları haqqında maǵlıwmat alıw múmkin [1]. Yaǵnıy, bir ǵana kishi xalıqtıń toponimikasın úyreniwimiz arqalı onıń úlken baylıǵına kirip baramız. Maqalada Nókis rayonu toponimleri, yaǵnıy jer atamalarına baylanıslı toponimlerdiń kelip shıǵıwı, klassifikaciyası, túrleri hám ilimiy qızıǵıwshılıq oyatatuǵın tariyxıy, sociallıq hám etnikalıq belgilerdi ózinde jámlegen atamalar haqqında sóz etemiz.

Nókis rayonu Qaraqalpaqstan Respublikasınıń oraylıq ayaqlarınıń biri bolıp, ulıwma jer maydanı 1,0 mıń km² quraydı. Nókis rayonu statistika bóliminiń maǵlıwmat beriwinshe, 2024-jıldıń 1-yanvar jaǵdayına kóre xalıq sanı 53,9 mıń, al 2023-jılǵa salıstırǵanda 1,9 procentke kóbeygen [2; 2]. Bul aymaqtaǵı toponimler tariyxıy-etnografialıq procesler nátiyjesinde qalıplesken.

Toponimler til biliminde izertlew obyektine qarap bir neshe túrlerge bólinedi. Mısalı, gidronim, oykonim, oronim, agronim, urbanonim, katastronim, fitonim hám t.b. Bul sıyaqlı túrleri hár tarawda hár qıylı aspektte izertlenedi. Nókis

rayonındaǵı jer atamalarınıń ishinde de hár qıylı klastaǵı toponimlerdi ushıratıwımız múmkin.

Toponimlerdi klassifikaciyalawda statistikalıq metod penen birge lingvistikalıq metod ta tiykarǵılarınan biri esaplanadı. Nókis rayonu toponimleri boyınsha toplanǵan 300den aslam toponimlik birliklerdiń analizi tiykarında kóshelerdiń atların semantikalıq, morfologiyalıq hám sintaksislik jaqtan tómendegi tiykarǵı toparlarǵa bólip úyrendik:

1. Tariyxıy shaxslar isimleri tiykarında: *Ernazar Alakóz, Edige, Aydos biy, Tumaris, Alpamis, Gúlayım, Pushkin, Amir Temur, Jiye jiraw, Kúnxoja, Ajiniyaz, Berdaq, Abay, Allaniyaz Óteniyazov, Ibrayım Yusupov, Abbas Dabilov h.t.b;*

2. Sociallıq-siyasiy túsiniqler hám maqsetler tiykarında jasalǵan toponimler: *Azathlıq, Mustaqıllıq, Ǵárezsizlik, Doslıq, Alǵa, Paraxatshılıq, Birlik, Abadan h.t.b;*

3. Dástúriy, tariyxiy sebepler tiykarında jasalğan toponimler: *Mádeniyat, Nawrız, Jipek jol, Jas áwlad, Jas shańaraq, Aydın jol, Nurli jol, Jasliq hám t.b;*

4. Tábiyiy ózgeshelikleri hám geografialıq jayǵasıwı boyınsha jasalğan toponimler: *Kók suw, Alma baǵ, Aral, Amıwdárya, Qus ferma awılı, Tók taw, Qumay h.t.b.*

Toponimlerdi uslayınsha sistemalı bólip úyreniw bizge olardıń lingvistikalıq, tariyxiy, mádeniy hám sociallıq kelip shıǵıw sebeplerin ele de tereńirek úyreniw múmkinshiligin beredi, óytkeni toponimlerdiń kelip shıǵıw dáreklerin lingvistikalıq analizlew arqalı xalqımızdıń ótmishi, dúnyatanımı hám sociallıq shárayatın, tariyxiy-siyasiy hádiyselerdi belgili dárejede úyreniw múmkin. Sebebi, jer atamaları arqalı xalıqtıń áyyemgi jasaw orınları, úrp-ádetleri, tariyxiy tulǵaları hám áhmiyetli waqıyaları anıqlanadı.

Toponimikanıń bir bólimi esaplangan oykonimika tiykarınan xalıq jasawshı ayaqlardı óz ishine aladı. “Oykonimikanıń izertlew obyektine adamlardıń jasaw

orınları bolǵan awıl, qala, kóshe, elat, posyolka atamaları kiredi” [3; 172]. Oykonimler xalıq jasawshı ayaq atamalarınıń awıl, qala, elat, posyolka, kóshe sıyaqlı indikatorlar menen dizbeklesip keliwi arqalı jasaladı. Usı tiykarda Nókis rayonu oykonimlerin tómendegishe bólip qaraw múmkin:

1. Awıl indikatorı menen jasalğan oykonimler: *Abat awılı, Tóktaw awılı, Oydaǵı awılı, Aydarlı awılı, Nókis awılı, Kóksuw awılı, Samanbay awılı, Aqmańǵıt awılı, Jiydeli awılı, Kerder awılı, Qızıl úy awılı h.t.b;*

2. Qala indikatorı menen jasalğan oykonimler: *Tók qala, Xoja qala, Maqsım qala, Bes qala h.t.b;*

3. El, elat indikatorları menen jasalğan oykonimler: *Ullı el, Baxıtlı el, Abat el, Ádil el, Ustalı el, Shadlı el, Taza elat h.t.b;*

4. Jurt indikatorı menen jasalğan oykonimler: *Shadlı jurt, Ata jurt, Abat jurt.*

5. Posyolka indikatorı menen jasalğan oykonimler: *“Aqmańǵıt” posyolka puqaralar jiyını.*

Nókis rayonu toponimleriniń kópshiliginde oykonomiyalıq terminler júdá jiyi ushırasadı. Oykonimikanıń izertlew obyektine kiriwshi “awıl”, “qala”, “elat” sıyaqlı birlikler menen payda etilgen toponimler til bilimi, tariyx, etnografiya hám sociallıq geografianıń kesiliken noqatında qalıplesken quramalı leksikalıq birlikler bolıp tabıladı. Olardıń dúzilisinde determinativ komponent (mısalı, “Abat awılı”, “Shadlı jurt”, “Tók qala”) hám semantikalıq oray bolatuǵın toponimlik tiykarı bar. Demek, bunday oykonimler til biliminde tek atama qoyıw quralı emes, al etnolingvistikalıq maǵlıwmat tasıwshı semantikalıq birlikler sıpatında kórinedi.

Toponimlerdiń jasalıwındaǵı eń jiyi ushırasatuǵın usıllardıń biri bul antrotoponimler. Antrotoponim toponimika hám antroponimniń birigiwi nátiyjesinde jasaladı. Antroponim – bul onomastikanıń tiykarǵı tarawlarınan biri bolıp, menshikli atamalardıń jıyıntıǵı. Adam atları birinshi gezekte, adamnıń jámiyettegi ornın ajıratıp kórsetiw ushın qoyıladı. Bul tuwralı V.A. Nikonov: “Adam atları jámiyette hám jámiyet ushın oǵada zárúr. Olardı jámiyette itibarsız qaldırıwǵa bolmaydı. Sonlıqtan adam atlarına degen mápdarlıqtıń kúshli ekenligi túsiniikli” [6: 33] – dep kórsetedi. Nókis rayonında adam atları tiykarında jasalğan antrotoponimler jiyi ushırasadı. Yaǵnıy, bunda antrotoponimler toponimika hám antroponimika tarawlarınıń tıǵız baylanısı nátiyjesinde jasaladı. Olar tómendegishe:

1. Adam atları hám familiyası arqalı jasalğan antrotoponimler: *Allaniyaz Óteniyazov, Ibrayım Yusupov, Tólepbergen Qayıpbergenov, Sadıq Nurımbetov, A.Dawletbaev, A.Kazbekov, D.Aljanov, M.Toqtıbaev, E.Doshanov, J.Qoshqarov sıyaqlı adam atları tiykarında jasalğan kóshe, awıl, MPJ atamaları bar;*

2. Adam atları hám titulına baylanıslı jasalğan antrotoponimler: *Aǵa biy, Aydos biy, Ernazar Alakóz, Asan biy, Maman biy, Húrliman baqsı, Shernazar baqsı, Jannazar jıraw, Ibrayım shayıp h.t.b kóshe, awıl atamaları;*

3. Adam atları hám laqabına baylanıslı jasalğan antrotoponimler: *Edige batır, Alpamis batır, Qoblan batır, Ómirbek laqqı hám t.b.*

Joqarıda keltirilgen klassifikaciya – antrotoponimlerdiń jasalıw usılın kórsetip qoymay, xalıq ótmishi hám tariyxıy tulǵalardıń xalıq arasında tutqan ornı, dańqı hám iskerligin úyreniwge de tiykar boladı. Búgingi kúnde izertlew dawamında anıqlaǵanıwız, antrotoponimler qaraqalpaq xalıq turmısında bolǵan ózgerisler, jámiyetlik-siyasiy waqıyalar sebepli ayırım adam atlarınıń qoyılıwı siyreklesip, jámiyetlik ózgerisler saldarınan jańa shaxslardıń isimleri, familiyaları taza antrotoponimlerdiń jasalıwına xızmet etpekte.

Gidronimler de toponimikalıq atamalardı jasawda ónimli qollanıladı. Hidronimikalıq indikatorlarǵa dárya, kól, kanal, arna, jap sıyaqlı sózler kiredi. Nókis rayonında gidronim hám toponimlerdiń birigiwinen jasalğan gidrotoponimler bar. Bul rayon aymaǵında suwlı jerler az, biraq ta kóshe, awıl gidrotoponimlerindiń birqanshasın ushıratıwımızǵa boladı. Mısalı: *Kók kól, Dawıt kól, Dárya boyı, Qazan kól, Jiyen kól awılı, Qutan kól, Aydın kól, Say kóshe, Shadlı kanal, Kók suw, Eki dárya, Qos jap, Qıysıq jap, Abat jap, Uzinkól awılı, Quwlı kól awılı, Shor kól awılı h.t.b.* Bul sıyaqlı gidrotoponimler xalıq turmısında gidronimlerdiń áhmiyetin kórsetip beredi.

Nókis rayonu toponimikasınıń úyreniliwi toponimlerdiń lingvistikalıq, tariyxıy, etnografiyalıq hám mádeniy qatlamların sáwlelendiriwde úlken áhmiyetke iye. Izertlewler sonı kórsetedi, bul aymaқтаǵı jer atamaları xalıqtıń uzaq tariyxın, turmıs tárizin, úrp-ádetlerin, diniy hám milliy kóz qarasarın, etnikalıq qatlamın, sonday-aq, ǵárezsizlik jıllarında júz bergen sociallıq-mádeniy ózgerislerdi ózinde jámleydi. Toponimler arasında antroponimlik, oykonimlik, gidronimlik hám basqa túrdegi atamalardıń bar ekenligi olardıń kóp qatlamlı semantikalıq dúzilisin kórsetedi. Hárbir toponim arqalı orınıń tábiyiy ortalıǵınan baslap, xalıqtıń sociallıq dúzilisi hám tariyxıy rawajlanıwı haqqında áhmiyetli maǵlıwmatlarǵa iye bolıw múmkin. Solay etip, toponimika tek ǵana til biliminiń quramlıq bólegi emes, al xalıqtıń ruwxıy miyrasınıń lingvokulturologiyalıq deregi sıpatında da ayrıqsha áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Суперанская А. В. Общая топонимика. – Москва: Наука, 1973.
https://uz.wikipedia.org/wiki/Nukus_tumani
2. Ақманғыт таңы // – Нөкис районы, 2024, №3 (28-феврал).
3. Қурбанов М. Д. Қарақалпақстан ойконимлери қурамында сөз жасаушы аффикслердің қолланылыуы. ӨЗРИА. ҚҚ бөлімінің «Хабаршысы». – Нөкис: «Илим», 2020.
5. Никонов В. А. Методы антропонимики. // Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. – Москва, 1970. Б. 33.